

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 04 Nashr: 01 (2025)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

ИННОВАЦИОННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ КАК ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ МИССИИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОСНОВА СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Ш. З. Игамова, Ph.D

Преподаватель БухГУ

А. С. Сохибов

Студент факультета экономики и туризма БухГУ

***Аннотация:** Инновационное развитие национальной экономики Узбекистана и ее отраслей является объективной необходимостью и исходит из диалектики современного этапа развития общества. Обеспечение инновационного развития предприятий строительных материалов диктуется требованиями дальнейшего роста эффективности отрасли и инвестиционно – строительного процесса в стране, требованиями перехода этого процесса на качественно новый уровень.*

В дальнем и ближнем зарубежье выполнены глубокие теоретические исследования по изучению и формированию нового научного направления - инноватики, роли ее в развитии экономики и общества, структуры и составных частей инновационного процесса на макро- и микроуровне, методы обеспечения высокой эффективности этого процесса, прогнозирования его дальнейшего развития. В изучение инновационного развития экономики существенный вклад вносят отечественные ученые.

***Ключевые слова:** Промышленность строительных материалов, трансформация, цифровизация, инновационное развитие, активизация, организационно-экономические мероприятия эффективного развития*

Основоположник теории инноватики Й. Шумпетер¹ инновацией считает изменение с целью внедрения и использования новых видов потребительских товаров, новых производственных средств, рынков и форм организации в промышленности. Инновация, с его точки зрения, является главным источником прибыли, как результата выполнения новых комбинаций. Его исследования дали толчок работам других ученых в области инноваций. Б.Твисс определяет инновацию как процесс, в котором изобретение или идея приобретают экономическое содержание².

¹ Шумпетер Й. Теория экономического развития (Исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры): пер.с англ.— М.: Прогресс, 2004. — 455 с.

² Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями/ сокр. Перевод с англ. – М.: Экономика, 2008. - С. 30

Э.Уткин трактуют инновацию как некий «объект»³. В свою очередь Ф.Никсон считает, что инновация - оформленный результат фундаментальных и прикладных исследований, разработок или экспериментальных работ в какой-либо сфере деятельности по повышению ее эффективности⁴.

Отсюда многие авторы сходятся во мнении, что обязательными свойствами инноваций являются признаки отраженные на рис.1.1.

В связи с этим следует согласиться с таким определением: инновация – это конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности, либо нового подхода к ведению бизнеса и оказанию социальных услуг⁵.

Объем и характер работ по управлению инновациями зависит от общих характеристик, которые положены в основу их классификации. В научной литературе работаны различные классификации инноваций. Так Р.А. Фатхутдинов⁶ считает, что в самом общем виде инновации могут быть **продуктовыми** (включают применение новых материалов, новых полуфабрикатов и комплектующих, получение принципиально новых продуктов) и **процессными** (использование новых технологий производства, организации производства и т.д., то есть технологическая составляющая инновационного процесса). С.Д. Ильенкова, Л.М. полагает, что процессные инновации также могут быть связаны с созданием новых организационных структур в составе предприятия⁷.

Рис.1.1- Обязательные свойства инноваций⁸

³ Уткин Э.А. Инновационный менеджмент. – М.:Акалис, 2014. – 207 с.

⁴ Никсон Ф. Инновационный менеджмент/ Ф. Никсон. - М: Экономика, 1997. - 356 с.

⁵ Руководство ОСЛО. Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям. Третье издание. Государственное учреждение "Центр исследований и статистики науки" (ЦИСН), 2010. – 107 с.

⁶ Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. Учебник, 4-е изд. — СПб.: Питер, 2011. — 400 с.

⁷ Инновационный менеджмент: учебник для Вузов/ С.Д. Ильенкова, Л.М.

Гохберг, С.Ю. Ягудин и др.; Под ред. С. Д. Ильенковой.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2007. – 327 с.

⁸ Подготовлено автором

Продуктовые инновации принято разделять на базисные (реализация крупных изобретений, основа формирования новых поколений и направлений техники) улучшающие (реализация мелких и средних изобретений в фазах распространения и стабильного развития научно–технического цикла) и рационализирующие (частичное улучшение устаревших поколений техники и технологий)⁹. При этом особенностью базисных инноваций является то, что чаще всего они появляются тогда, когда еще не определены потребительские предпочтения.

Завлин П.Н. полагает, что рационализирующие инновации являются псевдоинновациями¹⁰, то есть эстетическими, незначительными техническими или внешними изменениями в продукте, при этом его конструктивное исполнение остается неизменным и не оказывает заметного влияния на параметры, свойства, стоимость изделия и входящих в него материалов и компонентов.

В разработке ряда авторов¹¹ дается классификацию инноваций по двум признакам: *типу новизны для рынка и глубине вносимых изменений* (радикальные (базовые), улучшающие, модификационные (частные).

А.И. Пригожиным дана классификацию инноваций по пяти признакам предлагал: *распространенности* (единичные и диффузные (распространение освоенного новшества в новых условиях, на новых объектах внедрения, благодаря чему происходит переход от единичного внедрения новшества к инновациям в масштабе всей экономики), *месту в производственном цикле* (сырьевые, обеспечивающие (связывающие), продуктовые), *преемственности* (замещающие, отменяющие, возвратные, открывающие, ретровведения), *охвату* (локальные, системные, стратегические), *инновационному потенциалу и степени новизны* (радикальные, комбинаторные, совершенствующие)¹²

Как отмечают Р. Фостер и С. Каплан¹³ уровень инноваций применительно к организационным и бизнес-процессам определяется двумя факторами: степенью их новизны и масштабом изменения финансовых условий, связанных с их внедрением. С этой позиции инновации можно разделить на *эволюционные* (не обладающие высокой степенью новизны как для производителя, так и для потребителя и,

как правило, не оказывающие большого влияния на рынок), *значимые* (воспринимающиеся производителем или потребителем как нечто новое и дающие более ощутимый экономический эффект) и *трансформационные* (совершенно новые продукты или производственные процессы, оказывающие влияние на все стороны жизни – революционные инновации).

⁹ Инновационный менеджмент / под ред. проф. В.А. Швандара, проф. В.Я. Горфингеля. М.: Вузовский учебник, 2004. - 328 с.

¹⁰ Завлин П.Н. Основы инновационного менеджмента: Теория и практика: Учебное пособие для вузов / Барютин Л.С., Валдайцев А.В. и др.; Под редакцией Завлина П.Н. и др. - М.: Экономика, 2000. – 475 с.

¹¹ Инновационный менеджмент./ С.Д. Ильенкова, Л.М. Гохберг, С.Ю. Ягудин и др.; Под ред. С. Д. Ильенковой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2007. – 327 с

¹² Пригожин А.И. Нововведения: стимулы и препятствия (социальные проблемы инноватики) / А.И. Пригожин. - М.: Экономика, 2003. – 271 с.

¹³ Фостер Р., Каплан С. Созидательное разрушение: Почему компании, "построенные навечно", показывают не лучшие результаты и что надо сделать, чтобы поднять их эффективность: Пер. с англ. – М.: АЛЬПИНА БИЗНЕС БУКС, 2005. – 377 с.

В своих исследованиях Кристенсен К. и Рейнор Майкл¹⁴ разделяют инновации на «подрывные» (принципиально новые для рынка продукты, которые дешевле, меньше, проще и удобнее в обращении.) и «поддерживающие» (существующие продукты с улучшенным качеством в пределах технических характеристик, важных для основных потребителей на главных рынках). При этом поддерживающие инновации носят преобладающий характер.

На основе анализа результатов данных, полученных в ходе исследования условий рыночной эффективности крупнейших американских компаний, Р.Фостер и С.Каплан¹⁵ вывели закономерность, отражающую "количественные" различия между этими тремя типами инноваций с точки зрения степени их новизны, результатов внедрения и уровня неопределенности (величины риска) в процессе их разработки и реализации. С их точки зрения эта закономерность состоит в том, что значимые инновационные процессы вызывают на порядок большие изменения рыночной эффективности, нежели эволюционные, что в свою очередь вызывает такие же изменения финансового состояния рынка, однако при этом в 10 раз увеличивается величина риска. Трансформационные инновации имеют на порядок больший масштаб, чем значимые, разрушая устоявшуюся структуру рынка эффективнее, чем эволюционные инновации. Таким образом, шкала оценки инновационных процессов имеет логарифмический характер - на каждые сто эволюционных инноваций приходится десять значимых, а на каждые десять значимых — одна трансформационная". Кроме того трансформационные инновации являются проактивными, то есть выступают источником потенциальных изменений, которые в данный момент еще не очевидны.

В настоящее время все типы инноваций детально рассмотрены в кардинальной разработке Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) Основным отличием нового издания Руководства от предыдущего является расширение типов возможных инноваций в сфере материального производства. К двум ранее рассматриваемым типам технологических продуктовых и процессных инноваций разработчики признали необходимым добавить два типа нетехнологических инноваций - маркетинговых и организационных.

Основываясь на вышеприведенных трактовках и классификациях понятия инноваций, следует обратить внимание на тот факт, что инновации рассматриваются в аспекте связи с технологиями, коммерцией, социальными системами, экономическим развитием, но реже с маркетингом, хотя согласно исследованиям, проведенным различными фирмами за рубежом инновация должна ориентироваться на требования рынка.

Интересные исследования успешных инновационных продуктов п, проведенные в США показали, что 80% продуктов были разработаны из идей, порожденных требованиями рынка, в Великобритании исследования, проведенные в рамках проекта SAPPHO, подтвердили, что одним из ключевых факторов успеха является удовлетворение потребностей рынка, а

¹⁴ Кристенсен Клейтон М., Рейнор Майкл Е. Решение проблемы инноваций в бизнесе. Как создать растущий бизнес и успешно поддерживать его рост. - Альпина Бизнес Букс, 2004. – 146 с.

¹⁵ Фостер Р., Каплан С. Созидательное разрушение: Почему компании, "построенные навечно", показывают не лучшие результаты и что надо сделать, чтобы поднять их эффективность: Пер. с англ. – М.: АЛЬПИНА БИЗНЕС БУКС, 2005. – 377 с.

представители компании Hewlett-Packard говорят, что понимание потребностей рынка – главный фактор успеха продукции¹⁶.

Поскольку одним из основных свойств инновации является коммерческая реализуемость, то есть доведение ее до потребителя, необходимо более подробно остановиться на этом аспекте.

Проведенный анализ научной литературы позволяет сделать вывод, что базовой инновацией можно считать тогда, когда потребитель не обладает достаточной «потребительской компетенцией», а в результате ее внедрения значительно меняются стереотипы потребления. Улучшающей можно считать инновацию, которая вызывает менее радикальные изменения потребления, но при этом обладает для потребителя рядом выгод (свойства, цена и т.д.). Если ценность инновации для потребителя низка, то ее можно отнести к модернизирующей. Тем не менее, любая инновация не только способствует повышению интереса потребителей к продукции, но и позволяет открывать новые рынки, при условии достаточной степени новизны данной инновации. По данным¹⁷ принципиально новые товары составляют 8-9% от числа всех инноваций, а большая часть инноваций это либо модификации уже существующих товаров, либо модификации способа производства.

Интересна точка зрения на проблему разграничения в инновационной деятельности инноваций и имитаций. Согласно исследованию О. Шенкара¹⁸ в инновационном развитии имитации играют немаловажную роль. Фактически около 98% стоимости, создаваемой инновациями, обеспечивают имитаторы. Из 48 исследованных им инноваций почти 75% оказались имитациями, а с ускорением научно-технического прогресса, интервал между появлением инновации и ее имитации уменьшался вплоть до года. Имитаторам удавалось быстрее и в среднем на треть дешевле реализовывать перспективные инновационные идеи за счет тщательного изучения и понимания сути «несущей конструкции» инновации. Например, MCDONALD'S заимствовал систему WhiteCastle, первого в своем роде ресторана быстрого питания, и превзошел его по объему продаж.

Можно сделать вывод, что в условиях того, что многие патенты допускают развитие оригинального изобретения, а большинство продуктов, процессов, методов и идей не защищены патентами, предприятиям целесообразно использовать имитацию, копируя ту составляющую инновации (инновационной идеи), которая приносит ей успех, развивать и совершенствовать ее и на этой основе создавать свой инновационный продукт.

Литература

1. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису. – Ташкент: «Ўзбекистон» НМИУ, 2020. –Б. 23.
2. Игамова Ш.З. Особенности инноватики на предприятиях промышленности строительных материалов // Архитектура. Курилиш. Дизайн Илмий-амалий журнал. ТАҚИ, 2021 йил, 2 сон, 263-267 б.

¹⁶ Петруненко А.А. Организация разработки нового товара. . – М.: АНХ, Центр коммерциализации технологий, 2012. – 288 с.

¹⁷ Cooper R.G. The impact of Product Innovativeness and Performance: под. ред. Thomas P. Hustad / Robert G. Cooper, Elko J. Kleinschmidt. Journal of Product Innovation Management. – 2009. – №8. – Pp.240-251

¹⁸ Oded Shenkar «Copycats: How Smart Companies Use Imitation to Gain a Strategic Edge». – Harvard Business Press. - 256 p

3. Зайнутдинов Ш. Н. Нуримбетов Р. И. Ресурсная база и потенциал производство Узбекистана: использования и эффективность (региональный аспект) // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №10 (23). С. 207-212. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/zaynutdinov> (дата обращения 15.10.2017)
4. Игамова Ш. З. ОСОБЕННОСТИ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ С ПОЗИЦИЙ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – Т. 42. – С. 170-174
5. Igamova, S. (2022). Ways To Organize Innovative Activity In Economic Sectors And Increase Its Effectiveness. Центр Научных Публикаций (Vuxdu. Uz), 24(24).
6. Ниязов С.М. Экономическое реформирование производственно- технической базы строительства.-Т.: Изд-во «Fan va texnologiya», 2010.-176 с.
7. Суюнов А. Модернизация экономики капитального строительства на основе совершенствования инвестиционных процессов.- Т.: «Fan va texnologiya», 2010.-164 с.
8. Концепция развития промышленности строительных материалов до 2025 года (ID-4086). <https://regulation.gov.uz/ru/document/4086>
9. Социальное развитие и уровень жизни в Узбекистане. Статистический сборник Государственного комитета статистики Республики Узбекистан, 2019г.
10. Махмудов Э. Х. Промышленность Узбекистана: экономика, размещения, приоритеты развития (вопросы теории и практики) Ташкент: Иктисодиет, 2013. 131 с.
11. Статистика.Список стран по ВВП на душу населения . Данные Всемирного банка [Электронный ресурс].- Режим доступа:= [https:// Expert/ru](https://Expert/ru)
12. База данных статистики ОЭСР [Электронный ресурс]. - Режим доступа :<http://seed-db.com/fccelerators>
13. Строительство в Узбекистане. Статистический сборник Государственного комитета статистики Республики Узбекистан, 2022.